

ПРАКТИКА

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ: КУБИНСКИЙ ОПЫТ

*Арабаджян Александра Завеновна —
м.н.с. Центра проблем развития и
модернизации ИМЭМО
им. Е. М. Примакова РАН*

Аннотация. В статье проанализирована история зарождения программ интернациональной солидарности, которые стали развиваться на Кубе после победы революции 1959 г. Основное внимание уделяется вопросам помощи в области здравоохранения.

Показывается также успех национальной системы здравоохранения на Кубе, который стали возможны благодаря внедрению системы планирования и перераспределения ресурсов. Затрагивается проблема негативного влияния торгово-экономической блокады США. Отдельное внимание уделяется роли кубинских врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией в 2020 г.

Ключевые слова. Куба, социализм, солидарность, планирование, здравоохранение, интернационализм.

INTERNATIONAL SOLIDARITY IN THE CONDITIONS OF LIMITED RESOURCES: THE CUBAN EXPERIENCE

*Arabadzhyan Alexandra Z.,
Junior research fellow Primakov National Research Institute of World Economy
and International Relations Russian Academy of Science*

Abstract. The paper analyzes the genesis and evolution of Cuban international solidarity programs which began to develop after the triumph of the Cuban revolution in 1959. The author focuses on the issues of assistance in the field of healthcare. The article also provides specific information about implementing planning and redistribution systems so as to carry out national public health programs that turned out to be very successful. Moreover, it covers the challenge of negative impact caused by the US trade and economic blockade imposed on Cuba. The paper pays special attention to Cuban contribution in fighting coronavirus disease (COVID-19) in 2020.

Keywords. Cuba, socialism, solidarity, planning, healthcare, internationalism.

DOI: 10.5281/zenodo.3976615

Куба – одно из немногих государств современного мира, которое, так или иначе, пытается сохранить завоевания социализма и готово открыто отстаивать необходимость социалистического пути развития. По этой причине самый большой из Антильских островов продолжает оставаться объектом дезинформации со стороны крупнейших СМИ «цивилизованного» мира, которые нередко распространяют откровенно

ложную информацию о происходящем в стране. При этом удивительным фактом представляется то, что несмотря на непростое, в первую очередь, материальное положение, в котором находится Куба сегодня, стране удаётся не только сохранять, но и развивать программы солидарной помощи всем, кто нуждается в ней вне зависимости от идеологии и официального дискурса глав государства. Так зачем же кубинцам нужно тратить и без того ограниченные ресурсы на подобные программы? И насколько эти программы целесообразны?

Исторический контекст зарождения программ солидарности

Корни проектов и программ солидарности, безусловно, связаны с триумфом бородачей – именно так стали называть кубинских революционеров после решения не сбривать бороды до самой победы – 1 января 1959 г. 16 апреля 1961 г., в условиях все более ожесточающегося экономического, политического и военного давления со стороны США, Фидель Кастро провозглашает социалистический характер свершившейся революции [2. С. 52]. Это произошло в самый разгар осуществляемой при участии правительства США подготовки наёмников с целью совершить контрреволюцию к высадке в заливе Свиней, которая началась буквально на следующий день – 17 апреля. Эта атака была за считанные часы отражена кубинскими революционерами.

Шаг, сделанный Фиделем 16 апреля, в действительности отражал те противоречия, которые привели Кубу к революции и разрешение которых стало одной из целей нового революционного правительства. Часть из этих противоречий связана с проблемами способа производства, с отсталостью производительных сил, монокультурностью, диспропорциональностью и неокOLONIALной зависимостью экономики. Другая часть первоочередных задач революции была следствием данной деформированности хозяйства и состояла в том, чтобы попытаться поднять уровень жизни населения во всех сферах, чтобы сделать из человека субъекта истории, а не вынужденного влачить жалкое существование эксплуатируемого работника, жившего в домишке с земляным полом и едва ли умевшего читать.

Ставившиеся тогда цели и задачи предполагали колоссальное напряжение человеческих сил. Многие из них удавалось выполнять, ведь тогда, особенно в 60-ые, революционный энтузиазм способствовал мобилизации населения. Думаю, это была вполне осознанная деятельность созидателей нового общества, которые действительно были готовы работать на дело строительства социализма. Именно тогда получает распространение социалистическое соревнование, появляется добровольный труд, осуществляются поразительные достижения и в материальной, и в социальной областях. Можно вспомнить хотя бы кампанию по борьбе с неграмотностью 1961 г. Так Куба стала преображаться, несмотря на крайне ограниченные ресурсы, которыми располагала страна.

Бывшая «сахарница», плантации которой принадлежали иностранному капиталу и сросшейся с ним национальной олигархии, и курорт для обеспеченных американцев постепенно, конечно, во многом благодаря помощи СССР продвигалась в сторону осуществления диверсификации производства и модернизации. Всех кубинцев к рубежу 1970–80-х гг. удалось обеспечить не только адекватными продуктами питания и одеждой, но и жильём, бесплатными медициной и образованием всех ступеней, доступностью культурно-досуговых и массовых видов деятельности. Удалось начать выравнивать диспропорциональное развитие разных макрорегионов страны, хотя и медленно и с большим трудом. И этот путь страной был проделан за какие-то два десятилетия – уму не постижимо, учитывая скудность ресурсов, которыми располагала Куба. В таких условиях, казалось бы, стране стоило бы сосредоточиться на решении внутренних проблем и мобилизовать все материальные и человеческие ресурсы именно на национальное развитие. Однако кубинцы с самого начала уделяли особое внимание вопросам интернациональной солидарности – помощи нуждающимся государствам в самых разных областях.

Прежде чем перейти к программам интернациональной солидарности, скажем о достижениях кубинской медицины, ставших возможными благодаря социалистической революции. Помимо универсальной и общедоступной системы здравоохранения, стоит подчеркнуть высокий уровень развития науки в сферах, связанных со здравоохранением. Так в 1980-ые гг. на Кубе началась программа по разработкам в области генной инженерии и созданию центра биологических исследований, в 1986 г. был учреждён Центр генной инженерии и биотехнологий Кубы. Ещё одним ключевым институтом стал Центр молекулярной иммунологии. Благодаря исследованиям этих центров кубинцам удалось разработать уникальные препараты, которые стали всемирно известными и используются в развитых странах ввиду отсутствия или недоступности аналогов. Среди некоторых примеров достижений кубинских разработок – препарат Heberprof-P по лечению язвы диабетической стопы, нередко приводящей к ампутации, Heberferon – помогающий при лечении рака кожи, комплексная вакцина Heberpenta против столбняка, дифтерии, гепатита В и др. [22. Р. 8]

О ключевых направлениях программ солидарности

Уже в 1963 г. первая группа кубинских медиков-добровольцев отправляется в Алжир, а ведь тогда наладить чётко работавшую и всеохватную систему национального здравоохранения ещё не удалось, хотя бы потому, что не хватало ни материалов, ни квалифицированных кадров: врачей нужно было обучить, а из работавших до революции на острове медиков половина после января 1959 г. покинула страну [18. Р. 256]. После первой мисси в Алжире кубинские врачи осуществили гуманитарные миссии в более чем 160 странах мира. За весь революционный период истории острова вплоть до наших дней в этих миссиях приняло участие более 400 тыс. медицин-

ских работников [8].

На сегодняшний день активная работа кубинскими врачами ведётся по различным программам солидарности, в первую очередь, в развивающихся странах, в труднодоступных районах, где нередко проживают наиболее уязвимые в социально-экономическом плане слои населения. Можно привести в пример активное участие кубинских медиков в начатой в 2003 г. в Венесуэле программы Barrio Adentro, по которой специалисты не только осуществляли консультирование, но и проводили операции и помогали в подготовке кадров в отдалённых регионах Боливарианской республики [6. Р. 714].

Помимо этого, стоит отметить операцию «Чудо», начавшуюся в Венесуэле в 2004 г., но затем распространившуюся на Боливию, а после – и на другие страны, в т. ч. и с высоким уровнем развития (например, одним из получателей помощи в рамках программы является Уругвай, считающийся латиноамериканской Швейцарией). В рамках этого проекта кубинские врачи вместе со своими венесуэльскими коллегами осуществляют хирургические операции, в первую очередь, по восстановлению зрения, а также помогают создавать офтальмологические центры. На 2017 г. более 4 млн. человек в 34 странах мира восстановили зрение благодаря этой программе [17].

Любопытно, что кубинцы, налаживая внутреннюю систему здравоохранения еще в самом начале на пути строительства социализма, приняли принципы социалистической системы общественного здравоохранения наподобие тех, что действовали в странах Восточной Европы. Однако к этим принципам кубинцы добавили еще один – принцип «интернациональной солидарности» как один из столпов практической работы в рамках развития медицины [26. Р. 7]. Таким образом, кубинцы интегрировали принцип интернационализма в сферу здравоохранения и превратили интернациональные миссии в этой сфере в важное направление деятельности в рамках общей программы социалистического строительства.

Подчеркнём, что солидарная помощь кубинцами осуществлялась не только в области медицины. Активно проявляют интернациональную солидарность кубинские учителя и спортсмены, делая более доступным образование и физическую активность для тех, кто ввиду тяжёлых социально-экономических условий проживания лишён этих возможностей. Помимо этого, кубинцы осуществляют и гуманитарную помощь странам, столкнувшимся со стихийными бедствиями. Так, уже в 1960 г. не только врачи, но и кубинские специалисты других областей отправились с гуманитарной помощью в Чили, где 21 и 22 мая произошли землетрясения, второе из которых стало называться «Великим чилийским землетрясением». Его магнитуда превышала 9 баллов, в связи с чем его стали считать наиболее сильным землетрясением новейшей истории [16. Р. 17].

Интересны воспоминания одного чилийского врача, на тот момент сенатора, которому было поручено сопровождать кубинскую бригаду, приехавшую с гуманитар-

ной помощью в Чили: «Я увидел анонимную щедрость человека, который приносит необходимые вещи, в разы более ценные чем то, что нам привозят богатые страны вроде США. Эта страны выделяют нам крохи, которые сами раньше у нас украли. Я был основным свидетелем самоотверженного труда членов Повстанческой армии (т. е. кубинской революционной армии – А.А.), которые прибыли с первой бригадой помощи и проявили себя в самой южной области Чили. Я приехал туда вместе с моим товарищем, коллегой и другом, Оскаром Фернандесом Мелем, директором Медицинского колледжа Кубы. Доктор Фернандес Мель добрался до самой отдалённой провинции, где климат значительно отличается от вашего (обращение к кубинцам – А.А.), где тело мокнет под беспощадными дождём, холодом и ветром, которые морозят и душу. И они (кубинские медики – А.А.) находились там, олицетворяя собой эту новую Кубу»¹. Этим свидетелем, проникнувшимся духом интернациональной солидарности кубинских товарищей, был не кто иной, как будущий президент-социалист Чили Сальвадор Альенде.

После помощи чилийцам кубинцы неоднократно отправлялись в гуманитарные миссии, чтобы помочь странам, пострадавшим от разного рода природных катастроф: землетрясений, наводнений, ураганов. Так, кубинские специалисты отправились на помощь в Армянскую ССР после Спитакского землетрясения 1988 г. Помимо медикаментов, они привезли и столь необходимую донорскую кровь, а одним из доноров был Фидель Кастро. В качестве другого яркого примера можно вспомнить, что в ноябре 1998 г. кубинская гуманитарная миссия отправилась в страны Центральной Америки: Гондурас, Гватемалу и Никарагуа, пострадавшие от разрушительного урагана Митч. В результате катастрофы число погибших и пропавших без вести приближалось к 30 тыс. После этой трагедии кубинское руководство приняло решение разработать комплексную программу международной помощи и реагирования на чрезвычайные ситуации, основой которой должно было стать обеспечение медицины. Она стала называться Интегральной программой здравоохранения и начала охватывать также проблему налаживания системы медицинского образования – одного из наиболее уязвимых аспектов социальной действительности в развивающихся странах [25].

Вообще образование в области медицины, получить которое могут студенты из-за рубежа, было одним из направлений деятельности кубинцев в рамках принципа интернационализма в сфере здравоохранения. Благодаря этой возможности только за период с 1966 по 1999 гг. на Кубе получили медицинское образование более 9 тыс. иностранцев [6. Р. 711]. В контексте Интегральной программы здравоохранения кубинское правительство предусмотрело открытие специальных медицинских учебных заведений на Кубе, куда поступают молодые люди со всего мира и учатся там

¹ Цит. по [23].

бесплатно, чтобы затем вернуться домой и применить знания на практике. Так, в 1999 г. в качестве реакции на последствия уже упомянутого урагана Митч, а также урагана Джордж, затронувшего и саму Кубу, но главное – Гаити, одну из беднейших стран мира, к западу от Гаваны была основана Латиноамериканская школа медицины. Здесь по сей день проходят обучение представители как развивающихся стран, так и развитых, в т. ч. были студенты и из США [6. Р. 712].

Нельзя не вспомнить, что Куба приняла на реабилитацию детей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Первые советские дети прибыли на остров в 1990 г. С того момента и до 2016 г. более 26 тыс. человек прошли лечение на острове в рамках этой инициативы [4]. А ведь 1990-ые гг., когда данная программа и все упомянутые выше действия в рамках международной солидарности активно разворачивались и требовали значительных ресурсов, для Кубы – это период тяжелейшего кризиса, разразившегося из-за распада соцлагеря и СССР, обрыва жизненно важных внешнеторговых связей и поставок, приведших к колоссальному падению ВВП (с 1989 по 1993 г. он сократился на 34% [3. С. 33]). И к этой катастрофически тяжёлой экономической ситуации прибавилось ужесточение американского эмбарго – принятие законов Торричелли (1992) и Хелмса-Бертон (1996), по которым американские санкции распространялись на третьи страны, что, естественно, наносило удар на попытки кубинцев восстановить внешнюю торговлю и оживить экономику.

Наконец, отдельно скажем о формировании Контингента им. Генри Рива, история которого заслуживает особого внимания. В августе 2005 г. на территорию США обрушился ураган Катрина, больше всего в результате бедствия пострадал город, расположенный в штате Луизиана, Новый Орлеан. Катастрофа затронула и кубинскую территорию, но население было хорошо осведомлено о траектории и силе урагана, поэтому заблаговременно было эвакуировано. Несмотря на то, что кубинцам пришлось восстанавливать после урагана нормальное функционирование инфраструктуры затронутых бедствием территорий (север острова), уже в конце августа кубинцы предложили США гуманитарную помощь: они были готовы отправить медицинский персонал и все необходимые ресурсы для помощи пострадавшим и ликвидации последствий бедствия. Так 4 сентября с целью воплощения этой инициативы в Гаване были готовы к отправке более 1500 профессионалов и 36 тонн медикаментов [12].

Эта группа была названа в честь Генри Рива – американского юноши, который, узнав о начавшемся в 1868 г. восстании кубинцев против колониального гнёта Испании (эти события вошли в историю под названием Десятилетней войны, ставшей первой из трёх войн за независимость Кубы от испанской короны), в 1869 г. присоединился к восставшим и отдал свою жизнь за независимость острова. В результате на Кубе был учреждён Международный контингент медицинских работников, специализирующихся на помощи при бедствиях и тяжёлых эпидемиях, им. Генри Рива. Хотя США тогда отказались от кубинского предложения, Контингент стал той организаци-

онной основой, посредством которой формировались бригады медперсонала, управлявшиеся в самые разные точки мира, где вспыхивали эпидемии или природные катастрофы и появлялась необходимость оперативной медицинской помощи.

Кубинские врачи в эпоху пандемии коронавируса в 2020 г.

В 2020 г. Кубе, как и большинству государств планеты, пришлось столкнуться с пандемией коронавируса. В виду того, что кубинцы с самого начала отнеслись к проблеме с высоким градусом беспокойства и не менее высоким уровнем профессионализма, показатели заболеваемости непосредственно на острове, к счастью, оказались не столь высокими. Так, например, на начало мая² на Кубе (общее население составляет примерно 11 млн. 300 тыс.) было зарегистрировано 1703 (0,016% от общего количества жителей) случая заражения, при этом 1001 человек (почти 59% от числа заболевших) уже выздоровели, а число погибших составило 69 [19]. Эти показатели в очередной раз продемонстрировали эффективность кубинской системы здравоохранения, которая была создана в 1960-ые гг. и является одним из ключевых завоеваний революции. Более того, они отражают преимущества самой общественной системы Кубы, которая обеспечила оперативное и комплексное реагирование на проблему, задействовав административные рычаги.

В этой связи социалистическая основа кубинского общества оказалась намного более жизнеспособной и гуманной, чем капиталистическая система северного соседа. Упорное нежелание властей США вводить строгий режим карантина, предполагающий прекращение деятельности широкого спектра предприятий, а также отсутствие доступной всем гражданам страны системы медицинского обслуживания привели к катастрофическим последствиям: на ту же дату в США с населением, превышающим 328 млн. человек, насчитывалось практически 1 млн. 200 тыс. (0,367% от общего населения) заболевших, при этом более 70 тыс. погибли, а выздоровели чуть менее 190 тыс. (менее 16% заражённых) [7]. То есть, если в случае Кубы проблема в действительности носит скорее локальный характер и плотно контролируется, то в США на самом деле разразилась пандемия. В результате, как и в ходе любого кризиса капитализма, но весной 2020 г. особо остро в виду отягчающего обстоятельства в виде заболевания, миллионы американских граждан оказались выброшенными за борт счастливого и беззаботного корабля общества потребления: это и трагедии с летальным исходом из-за болезни, и погружение в бедность из-за потери работы и невозможности найти новую в условиях спада производства и огромного количества безработных (в апреле 2020 г. безработица составила 14,7%, что является максимальным показателем с периода Великой депрессии [1]), выброшенных на рынок труда.

² Здесь и в следующем абзаце данные на 5 мая.

К сожалению, кубинскую экономику текущая ситуация тоже затрагивает и затрагивает негативно. Само заболевание на Кубе впервые было зафиксировано 11 марта, и первыми заболевшими стали туристы из Италии [20]. Этот факт является говорящим. Стоит напомнить, что на данный момент именно туристический сектор является ключевым для кубинской экономики. В текущих условиях во всем мире – при закрытых границах и падении доходов населения, сокращении спроса и обвале рынков – можно прогнозировать, что в результате пандемии, которая стала спусковым крючком срывания в пропасть накопившихся противоречий капиталистической системы, по кубинской экономике будет нанесён серьёзный удар. И кубинцы прекрасно это понимают. Понимают они и то, что их требования об отмене торгово-экономической и финансовой блокады вряд ли будут услышаны, как не были они услышаны в течение всех этих десятилетий. А ведь блокада мешает, среди прочего, и развитию кубинской системы здравоохранения. К примеру, в феврале 2019 г. несколько поставщиков аппаратов искусственной вентиляции лёгких отказались продать Кубе эти устройства по причине того, что компании, которые занимаются их производством, были куплены американской фирмой [10. Р. 19]. Подчеркнём, что именно эти аппараты стали столь необходимы для лечения тяжёлых случаев заболевания в контексте вспышки коронавирусной инфекции в 2020 г.

Политика администрации Президента Д. Трампа в отношении острова агрессивна и не модифицируется даже в условиях мировой пандемии: в конце марта из-за блокады Куба не смогла в предполагаемые сроки получить гуманитарную помощь (быстрые тесты на наличие вируса и маски), которую направил китайский предприниматель, основатель компании Alibaba, Джек Ма, поскольку американская компания-перевозчик в последний момент отказалась доставить груз, сославшись на угрозу попадания под санкции [21]. Такую же, хотя скорее даже более жестокую позицию США выработали по отношению к одному из ключевых на сегодняшний момент союзников Кубы, поставляющих острову энергоносители, Венесуэле, сперва обвинив президента Николаса Мадуро в связях с наркомафией [14], а потом – объявив начало вооруженной кампании по борьбе с наркотрафиком, за чем последовала отправка в берегам Венесуэлы военных кораблей [13]. И все это американские власти осуществляют в тот момент, когда десятки тысяч их граждан оказались инфицированными и нуждаются в экстренной помощи. Судя по всему, эта политика только продолжала набирать обороты. Так, 3 мая венесуэльцы поймали группу вооружённых наёмников, пытавшихся вторгнуться на территорию Боливарианской республики. Двое из оставшихся в живых боевиков оказались американскими гражданами [28].

В описанных нелёгких условиях и осознавая, что предстоит крайне напряжённая работа по восстановлению экономики, кубинцы только твёрже стоят на позициях интернационализма. Они не замкнулись на решении внутренних проблем, самоизолировавшись, среди прочего, в рамках международного движения коммунистической

солидарности. Сегодня кубинские врачи работают в самых разных уголках планеты, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. На конец апреля 2020 г. более 1450 кубинских врачей-интернационалистов оказывали помощь в борьбе с COVID-19 в 22 странах мира [27].

Можно предположить, что высококвалифицированные кубинские медики отправляются, в первую очередь, в развивающиеся страны, где уровень медицины невысок. Безусловно, врачи-интернационалисты, волонтеры, входящие в Контингент им. Генри Рива, борются с пандемией в таких странах, как Никарагуа, Венесуэла, Ангола, Суринам, Белиз и др. Но в действительности помощь кубинских врачей оказывается нужной отнюдь не только в развивающихся странах.

Оптимизация медицины – одна из программ, осуществляемых в рамках неолиберальной экономической модели – подорвала способность быстрого и эффективного реагирования на эпидемиологические угрозы в развитых странах. Помимо США, одним из наиболее ярких примеров стала Италия, где проблема оказалась системной – нехватка койкомест, аппаратуры и медицинского персонала привела к тому, что врачам приходилось выбирать, кто именно будет спасён, кто будет подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а кого с него придётся снять, подписав тем самым смертный приговор. Загнанная в ловушку оптимизации, Италия просит помощи – в том числе и у Кубы, ведь её врачи и система здравоохранения всемирно известны. И кубинские специалисты, естественно, отправляются на юг Европы, исполняя свой интернациональный долг, а итальянская сторона открыто выражает свою благодарность [15].

Осветят ли подобные новости в своей повестке США? Даже эти солидарные действия им удаётся преподносить через своих официальных лиц и СМИ так, чтобы дискредитировать социалистическую страну. В частности, США обвинили Кубу в том, что отправка врачей – это пропаганда, да ещё и нарушение прав этих самых медиков [11]. Такова логика капитала – только самовозрастание стоимости, а любые зачатки нетоварных отношений не вписываются в эту систему. Но будет ли исторический процесс подчиняться этой логике в условиях, когда в критической ситуации повсеместно усиливаются отношения солидарности, а закономерности капиталистического способа производства обрекают людей в массовом порядке на гибель: либо от болезни в виду отсутствия медицинской страховки, либо от нужды вследствие массовых увольнений?

Несмотря на попытки американских СМИ дискредитировать или хотя бы принизить достижения кубинских врачей, вклад медиков с острова свободы в решение проблем пандемии признают люди по всему миру. В этой ситуации была развёрнута компания в поддержку действий кубинцев. К середине апреля 2020 г. около 7 тыс. человек из более чем 80 стран подписали письмо, где выражается благодарность Кубе за борьбу с коронавирусом и выдвигается требование об отмене американской

блокады [5]. Более того, в самых разных странах солидарные с Кубой активисты предлагают выдвинуть медиков бригад им. Генри Рива на получение Нобелевской премии мира [24].

Хотелось бы отдельно сказать о том, что зачастую уходит из поля зрения СМИ: противовирусный препарат, разработанный на Кубе ещё в 1980-ые гг., Interferon Alfa 2b, активно применялся в Китае – очаге коронавирусной инфекции – в протоколах лечения от заболевания и подтвердил свою эффективность [9]. В связи с этим многие страны начали просить кубинцев поставить им данное лекарство, и кубинцы постарались обеспечить препаратом всех нуждающихся.

О противоречиях солидарной помощи

Помощь, которую Куба осуществляет в рамках программ солидарности, с материальной точки зрения, является своего рода компромиссом. Страна готова брать на себя обязательства и тратить часть своих ресурсов не на нужды своего населения, но там, где они тоже действительно жизненно необходимы. Это не игра спроса и предложения и не оптимальный маркетинговый ход, совместное действие которых позволяет извлекать большую прибыль. Миссии солидарности – это результат возможности осознанного распоряжения ограниченными ресурсами в рамках системы планирования. Именно опора на плановость хозяйства позволила ещё в 1960-ые гг. заложить основы национальной системы здравоохранения и дать бесплатное медицинское образование молодым людям в таком количестве, чтобы суметь покрыть не только нужды страны, но и получить возможность помогать другим людям по всему миру, здоровье которых находится под угрозой.

Могла ли Куба-сахарница, Куба-курорт совершить подобное? Ведь средства на это были, но только были они не в распоряжении трудящихся, поскольку принадлежали собственникам капитала. Им же, в свою очередь, не имело никакого смысла инвестировать в развитие биофармацевтики, строительство больниц и подготовку медицинских кадров ввиду того, что это долгосрочные и чрезмерно затратные проекты, которые направлены не на максимизацию прибыли, а на удовлетворение потребностей наёмных работников и отнюдь не собственников средств производства. Последние могли в любой критический момент получить лечение за рубежом. Да и условий для развития адекватной системы здравоохранения, естественно, на Кубе 1950-х гг. не существовало – откуда им взяться, если страна, потом и кровью завоевав в 1898 г. независимость от одной империи, тут же по печально известной поправке Платта попала в неокOLONиальную зависимость от другой?

Только социалистическая революция, следствием которой стали обобществление средств производства и ликвидация эксплуатации, смогла обеспечить необходимое перераспределение ресурсов, пусть и крайне ограниченных, и тем самым наладить в слаборазвитой стране передовую систему здравоохранения, которая может охватить

не только население самой этой страны, но и тысячи других нуждающихся в самых отдаленных уголках планеты.

Не случайно защитники капиталистической системы либо замалчивают, либо пытаются очернить эти завоевания кубинской социалистической революции. Располагая гораздо большим количеством ресурсов, ведущие страны мира даже у себя дома сокращают количество коек и превращают медицину в платную услугу, делая её доступной лишь для высших слоёв населения, т. е. в основном – собственников средств производства. В экстренной ситуации эта тенденция проявляется все ярче и показывает, насколько безжалостна логика капитала, когда одни могут приобрести личный аппарат искусственной вентиляции лёгких, а других с него снимают по причине «бесперспективности». Возможна ли такая ситуация в социалистическом обществе? Ответ очевиден.

Приехав на Кубу сегодня, вы увидите общество, сотканное из противоречий. Ограниченность ресурсов заметна на каждом шагу. Простые люди, не связанные с теми секторами экономики, которые приносят доход в валюте, живут очень скромно. В условиях современного процесса экономических реформ, расширяющих функционирование рыночных начал, заметно подрастает социальное расслоение. Чувствуется и своеобразная полярность настроений кубинцев: подавляющее большинство будет положительно отзываться о социализме и гордо рассказывать про достижения революции, но не каждый из них действительно понимает, что такое социализм. Не каждый из них верит в его осуществимость. И многие с интересом обращают свой взор в сторону северного соседа, где живут родственники, посылающие денежные переводы – средства, которые можно потратить на открытие своего маленького дела.

План пытается использовать рынок, сознательное управление хозяйственной жизнью допускает анархию, и здесь сложно прогнозировать, сумеет ли первый со владать со вторым... Это противоречивое единство на данном этапе, скорее, ставит множество вопросов, не давая чёткого ответа ни на один из них, и порождает все эти отнюдь не обнадеживающие тенденции кубинской повседневности. Но кое-чего вы все же сегодня на Кубе не увидите. Вы не увидите нищего, который сидит на бордюре с протянутой рукой и у которого нет крова. Не увидите больного, которому отказано в медицинской помощи, потому что у него нет средств на приобретение медицинской страховки. И, может быть, потом, прогуливаясь по широким мостовым или просматривая фотографии улиц прогрессивных США или Австралии, вы вспомните об этом маленьком острове и поймёте, в чем разгадка противоречия между ограниченными ресурсами и возможностями оказывать гуманитарную помощь по всей планете. Не в планомерном ли развитии, которое осуществляется трудящимися, ставшими субъектами строительства нового общества?..

Литература

1. Безработица в США достигла максимума со времён Великой депрессии. РБК. 08.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/economics/08/05/2020/5eb5acc09a794746ed5bd6fd> (дата обращения: 09.05.2020)
 2. Гриневиц Э.А., Гвоздарев Б.И. Вашингтон против Гаваны: Кубинская революция и империализм США. М.: Международные отношения, 1982.
 3. Куба: от адаптации к переменам? / под ред. В.М. Давыдова. М.: ИЛА РАН, 2007.
 4. Родригес Милан Ю. Куба в одиночку оказала помощь большому количеству детей Чернобыля, чем весь мир. [Электронный ресурс]. URL: <http://misiones.minrex.gob.cu/ru/articulo/kuba-v-odinochku-okazala-pomoshch-bolsheму-kolichestvu-detey-chernobylya-chem-ves-mir> (дата обращения: 09.05.2020)
 5. Agradecen a Cuba por Internacionalismo en lucha contra Covid-19. Trabajadores. 10.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.trabajadores.cu/20200410/agradecen-a-cuba-por-internacionalismo-en-lucha-contra-covid-19-video/> (дата обращения: 10.05.2020)
 6. Chaple E. B. La salud pública en Cuba y su experiencia internacional (1959-2005) // História, Ciências, Saúde-Manguinhos. 2006. Vol. 13. №. 3. P. 709–716.
 7. Coronavirus US: summary of news for 4 and 5 May: cases, deaths, news and stimulus checks. Diario AS. 06.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://en.as.com/en/2020/05/05/other_sports/1588630090_651787.html (дата доступа 09.05.2020)
 8. Cuba solidaria ante propagación del coronavirus en el mundo. Telesur. 10.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.telesurtv.net/telesuragenda/cuba-solidaridad-medica-prevencion-mundial-coronavirus-20200319-0037.html> (дата обращения: 10.05.2020)
 9. Cuba successfully administers Interferon Alfa 2b against COVID-19. Prensa Latina. 04.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=55319&SEO=cuba-successfully-administers-interferon-alfa2b-against-covid-19> (дата доступа 10.05.2020)
 10. Cuba vs Bloqueo. Informa de Cuba sobre la resolución 73/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América”. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.minrex.gob.cu/sites/default/files/2019-09/Cuba%20vs%20Bloqueo.pdf> (дата обращения: 10.05.2020)
 11. Diario d'Andorra: Defensa de soberanía ante EEUU por presencia de médicos cubanos. Cubadebate. 31 de marzo de 2020. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/03/31/diario-dandorra-defensa-de-la-soberania-ante-ee-uu-por-presencia-de-medicos-cubanos-video/#.XoeJfagzBIU> (дата доступа 03.04.2020)
 12. Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba, en el acto de constitución del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias “Henry Reeve” y graduación nacional de estudiantes de medicina, en la Ciudad Deportiva, el 19 de septiembre de 2005, “Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas”. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f190905e.html> (дата обращения: 10.05.2020)
 13. EEUU enviará buques y aviones para lanzar operación antidrogas en continente americano.
-

- Sputnik. 1 de abril de 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202004011090977869-eeuu-enviara-buques-y-aviones-para-lanzar-operacion-antidrogas-en-continente-americano/ (дата доступа 03.04.2020)
14. EEUU presenta cargos criminales contra Nicolás Maduro. Sputnik. 26 de marzo de 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202003261090914154-eeuu-presenta-cargos-criminales-contra-nicolas-maduro/> (дата доступа 03.04.2020)
15. Eurodiputados italianos agradecen solidaridad de Cuba en el combate contra la COVID-19. Cubadebate. 1 de abril de 2020. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/01/eurodiputados-italianos-agradecen-solidaridad-de-cuba-en-el-combate-contra-la-covid-19/#.XoeG1KgzbIU> (дата доступа 03.04.2020)
16. Guzmán D. A. E., Scheel A. Z. Valdivia y su evolución post-terremoto 1960: enfoques, factores escalares y condicionantes // Urbano. 2016. P. 14–29.
17. Manzaneda J., Belén Ruiz I. Cuba: ¿Más cooperación médica que todo el “mundo rico”? Cubadebate. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/opinion/2017/12/08/cuba-mas-cooperacion-medica-que-todo-el-mundo-rico-video/#.Xraz-mgzbIU> (дата обращения: 09.05.2020)
18. Marimón Torres N., Martínez Cruz E. Evolución de la colaboración médica cubana en 100 años del Ministerio de Salud Pública // Revista Cubana de Salud Pública. 2010. Vol. 36. №. 3. P. 254–262.
19. Más de mil recuperados de la COVID-19. Radio Reloj. 6 de mayo de 2020. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.radioreloj.cu/es/destacadas/mas-de-mil-cubanos-recuperados-de-la-covid-19/> (дата доступа 09.05.2020)
20. Ministerio de Salud Pública: Tres turistas italianos con coronavirus son los primeros casos reportados en Cuba. Granma. 11 de marzo de 2020. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.granma.cu/informacion-minsap/2020-03-11/nota-informativa-del-ministerio-de-salud-publica-tres-turistas-en-cuba-resultaron-positivos-al-nuevo-coronavirus> (дата доступа 03.04.2020)
21. Ni en tiempos de pandemia cesa el bloqueo: Donativa de poderosa empresa china para COVID-19 no puede llegar a Cuba. Cubadebate. 1 abril de 2020. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/04/01/ni-en-tiempos-de-pandemia-cesa-el-bloqueo-donativo-de-poderosa-empresa-china-para-covid-19-no-puede-llegar-a-cuba/#.XoeLlKgzbIU> (дата доступа 03.04.2020)
22. Peláez O. Referente de una pujante industria. Granma. 11 de julio de 2015. P. 8.
23. Pérez Leira L. Crónicas de la revolución cubana. Diario 16. 03.04.2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://diario16.com/cronicas-de-la-revolucion-cubana/> (дата обращения: 09.05.2020)
24. Perfilan en Francia propuesta para Nobel de Paz a médicos de Cuba. Prensa Latina. 08.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=mn&id=364431&SEO=perfilan-en-francia-propuesta-para-nobel-de-paz-a-medicos-de-cuba> (дата обращения: 10.05.2020)
25. Programa Integral de Salud. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fidelcastro.cu/es/internacionalismo/programa-integral-de-salud> (дата обращения: 10.05.2020)
26. Rojas Ochoa F., López Serrano E. Revolución social y reforma sanitaria: Cuba en la década de los 60. Washington: Organización Panamericana de Salud, 2000.
27. Suárez Rivas R. Otra brigada por la vida a Sudáfrica. Granma. 27.04.2020. [Электронный

ресурс]. URL: <http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-04-27/otra-brigada-por-la-vida-viaja-a-sudafrica-27-04-2020-00-04-06> (дата доступа 10.05.2020)

28. Vinculan con Trump a capturados en incursión terrorista en Venezuela. Prensa Latina. 04.05.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=m&id=363500&SEO=vinculan-con-trump-a-capturados-en-incursion-terrorista-en-venezuela> (дата обращения: 09.05.2020)
